

В.М. Остапко, С.А. Приходько, Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЧУЖЕРОДНЫХ РАСТЕНИЙ В ДОНБАССЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»

Впервые на территории Донбасса обнаружено 5 чужеродных видов растений: *Allium denudatum* Redouté, *Melissa officinalis* L., *Reynoutria* × *bohemica* Chrtek & Chrtkova, *Spiraea japonica* L., *Symphotrichum* × *salignum* (Willd.) G.L. Nesom. Выявлены новые местонахождения для 10 малораспространенных чужеродных видов: *Abutilon theophrastii* Medik., *Celtis caucasica* Willd., *Consolida orientalis* (J. Gay ex Gren. & Godr.) Schroedinger, *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. & A. Gray, *Elodea canadensis* Michx., *Impatiens parviflora* DC., *Phytolacca americana* L., *Sisymbrium irio* L., *Solanum zelenetskii* Pojark., *Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake. Среди находок по степени натурализации 2 вида являются эфемерофитами, 2 – колонофитами, 6 – энекофитами, 5 – агрофитами. Наибольшую опасность для природных экотопов представляет *Elodea canadensis*.

Ключевые слова: флора, чужеродный вид, степень натурализации, инвазионный статус, Донбасс

Цитирование: Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Новые данные о распространении чужеродных растений в Донбассе // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 4. С. 168–175. DOI: 10.5281/zenodo.17801273

Введение

Процесс распространения видов носит глобальный характер, неопределенность экологических и экономических последствий его ставит перед учеными чрезвычайно важную задачу изучения миграции растений, вызывающих угрозу биоинвазий, и снижения неблагоприятного их воздействия на природные экосистемы. В результате исследований ученых разных стран выявлено 13168 видов растений (около 3,9 % мировой флоры), которые встречаются за пределами их первичных ареалов [26], что говорит о масштабности этого явления, обусловленного антропогенным фактором, многократно увеличившим за последние два-три столетия скорость и дальность расселения растений [28].

Мониторинговые исследования динамики распространения чужеродных видов на определенной территории дают возможность акту-

ализировать оценку их инвазионной опасности для флоры региона. В последние два-три десятилетия ежегодно мы фиксируем на территории Донбасса новые виды и местонахождения чужеродных растений [8, 13–15, 19, 20], что свидетельствует о высокой динамичности состава и структуры флоры и необходимости проведения регулярных флористических обследований.

Цель и задачи исследований

Цель данной работы – обобщить новые сведения о чужеродных видах на территории Донбасса. В задачи входило проведение флористических обследований, мониторинг распространения чужеродных видов в регионе, оценка степени натурализации и инвазионного статуса малораспространенных и впервые обнаруженных в регионе чужеродных видов.

Объекты и методики исследований

Объект исследования – чужеродная фракция флоры Донбасса. Предмет изучения – чужеродные виды в природной обстановке и представленные гербарными образцами, собранными в 2021–2025 гг., хранящимися в Гербарии Донецкого ботанического сада (DNZ). Флористические исследования проводили общепринятым маршрутным методом со сбором гербарных материалов и фотофиксаций. Названия таксонов в основном приведены по региональному справочнику [11] с учетом новейших номенклатурно-таксономических изменений, отраженных в Plants of the World Online [27], где также указаны данные о первичных ареалах видов.

Для каждого вида указано его происхождение (родина), данные о произрастании на территории Донбасса, полные тексты гербарных этикеток, документирующих находки.

Степень натурализации выявленных чужеродных видов определяли в соответствии со следующими категориями [1]:

эфемерофиты – неустойчивые в новых условиях произрастания;

колонофиты – растения (чаще культивируемые), способные длительное время сохранять жизнеспособность без ухода со стороны человека и расширять занимаемую ими площадь за счет вегетативного размножения;

эпекофиты – натурализовавшиеся на антропогенно преобразованных местообитаниях, активно по ним расселяющиеся и которые впоследствии могут перейти в категорию агрофитов; эти виды требуют постоянного контроля их распространения;

агриофиты – виды, вошедшие в состав природных сообществ; среди них есть наиболее опасные виды-«трансформеры», а также имеющие малые размеры и не обладающие высокой фитоценотической активностью, следовательно, не оказывающие существенного влияния на экосистемы.

Для обозначения инвазионного статуса чужеродных видов использована следующая шкала категорий [9]: 1 – виды-«трансформеры»; 2 – виды, расселяющиеся и натурализующиеся по антропогенным и природным местообита-

ниям; 3 – виды, расселяющиеся и натурализующиеся по антропогенным местообитаниям; 4 – потенциально инвазионные виды; а также добавлена категория 5 – неинвазионные.

Результаты исследований и их обсуждение

По результатам проведенных в 2021–2025 гг. исследований выявлены новые для спонтанной флоры Донбасса чужеродные виды и новые местонахождения малораспространенных чужеродных видов, в отношении которых необходим контроль за их распространением в Донбассе.

Выявлено 5 новых для флоры Донбасса чужеродных видов.

Allium denudatum Redouté – лук обнаженный. Вид крымско-кавказско-иранского происхождения. В Донбассе изредка выращивают как овощное растение. На территории Донецкого ботанического сада (далее – ДБС) за последние 8–10 лет натурализовался и стал массовым сорным видом в искусственных фитоценозах и на газонах, где он местами полностью вытеснил другие виды, в том числе злаки; периодически отмечается как сорничающий на коллекциях и экспозициях. За пределами ДБС на значительном удалении от него (около 7 км) отмечен впервые: ДНР, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Комарова, среди сорной растительности, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 04.09.2025. Эпекофит. Инвазионный статус – 3.

Melissa officinalis L. – Melissa лекарственная. Вид средиземноморско-среднеазиатского происхождения. Часто выращивают как лекарственное и пищевое растение. Впервые выявлен как спонтанно произрастающий вид: ДНР, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Малиновского, во дворе, среди сорной растительности, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 04.09.2025. Эпекофит. Инвазионный статус – 5.

Reynoutria × bohemica Chrtek & Chrtkova – рейнутрия богемская. Вероятно, культовый гибрид центральноевропейского происхождения [3]. На Донбассе часто культивируют, в местах выращивания формирует плотные клоны. Однако «дичание» вида в регионе в условиях влажного экотопа отмечаем впервые: ДНР, Макеевка, Червоногвардейский р-н, возле

военкомата вдоль сильно обмелевшего пруда, в густых прибрежных зарослях тростника единичное растение, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 04.09.2025. Ранее для Донбасса приводился только *Reynoutria japonica* Houtt., выявленный в окрестностях Харцызска [14]. Этот вид включен в «Черную книгу» флоры Средней России [3]. Полагаем, что в настоящее время оба вида способны спонтанно расселяться только по влажным местообитаниям в разреженной прибрежной растительности, где они формируют плотные клоны. Там, где произрастают такие массовые аборигенные высококонкурентные виды, как *Phragmites nigricans* (Mérat) E. S. Marshall & Shoobred, виды рода *Typha* L., возможно сдерживание инвазионной активности рейнутрий. Агриофит. Инвазионный статус – 4.

Spiraea japonica L. – спирея японская. Родина – Япония, Китай и Корея. Широко культивируемый декоративный кустарник. Отмечен первый случай спонтанного расселения вида в Донбассе семенным путем: ДНР, Шахтерский р-н, к востоку от Саур-Могилы возле урочища Леонтьевский лес, самосевные особи от посаженных нескольких растений на берегу пруда на супесчаной почве, 47°54'48,10" с.ш., 38°45'17,68" в.д., 191 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 20.06.2025. Колонофит. Инвазионный статус – 5.

Symphotrichum × *salignum* (Willd.) G.L. Nesom – симфиотрихум иволистный. Родина – Северная Америка [9]. Иногда выращивают как цветочно-декоративное растение. Впервые в Донбассе отмечен как «беглец» из культуры: ДНР, ДБС, экспозиция «Редкие, эндемичные и реликтовые растения Донбасса», под забором, популяция ~ 1 м², собр. и опр. Е.Г. Муленкова 05.08.2015; ДНР, Донецк, ДБС, Северный массив, правый склон 5-го пруда, куртина между древесно-кустарниковыми зарослями, 48°00'44,34" с.ш., 37°52'36,22" в.д., 207 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 16.10.2023. Расселяется по территории ДБС и есть вероятность его экспансии в Донбассе. Колонофит. Инвазионный статус – 4.

Выявлены новые местонахождения десяти малораспространенных на Донбассе чужеродных видов.

Abutilon theophrastii Medik. – канатник Теофраста. Редко встречающийся в Донбассе сегетально-рудеральный сорный вид восточно-азиатского происхождения [10]. Выявлен в пяти новых локалитетах: ДНР, Амвросиевский р-н, окр. с. Овощное, на фермерском поле как сорное в посевах дынь, 47°52'18,73" с.ш., 38°35'05,82" в.д., 42 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 29.07.2022; там же, с. Благодатное, у подножья урочища Синяя гора с южной стороны, край поля, изредка, 47°54'03,87" с.ш., 38°31'01,62" в.д., 54 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн 09.08.2022; ДНР, Донецк, Калининский р-н, в окрестностях пр. Ильича, рядом с кинотеатром «Донецк», собр. Н.Н. Покора 01.09.2023, опр. Е.Г. Муленкова; ДНР, Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Павших Коммунаров, на газоне, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 22.08.2025; ДНР, г. Макеевка, п. Макеевка-Западная, ул. Магистральная, на газоне, собр. и опр. Е.Г. Муленкова 13.08.2025. В настоящее время в Донбассе известно 19 местонахождений данного вида. Эфемерофит. Инвазионный статус – 5.

Celtis caucasica Willd. – каркас кавказский. Вид кавказско-переднеазиатского происхождения [4]. На Юге России используют в зеленом строительстве. В ДБС встречается как «беглец» из культуры [6]. Выявлен в пяти новых локалитетах: ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, Южный массив, дендрарий, коллекция кленовых, самосев, 48°00'35,70" с.ш., 37°53'12,45" в.д., 209 м н.у.м., собр. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, опр. В.М. Остапко 10.08.2020; там же, Северный массив, по сиреневой аллее, самосевный, 48°00'46,04" с.ш., 37°52'55,44" в.д., 204 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 05.11.2020; ДНР, Донецк, Киевский р-н, правый берег Верхнекальмиусского водохранилища, древесно-кустарниковые заросли, изредка, 48°01'20,67" с.ш., 37°49'10,20" в.д., 148 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 25.07.2025; там же, Ворошиловский р-н, ул. Набережная, д. 155, напротив памятника В.Ф. Маргелову, спонтанное дерево, 48°00'55,94" с.ш., 37°49'19,32" в.д., 154 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 25.07.2025; Макеевский г.о., Горняцкий р-н,

п. Макеевка-Западная, ул. Магистральная, в курстарниковых зарослях, собр. и опр. Е.Г. Муленкова 19.10.2025. Эпексифит. Инвазионный статус – 3. Ранее, как спонтанно распространяющийся в Донбассе, из этого рода приводился *Celtis occidentalis* L. [14].

Consolida orientalis (J. Gay ex Gren. & Godr.) Schroedinger – живокость восточная. Вид европейско-среднеазиатского происхождения [21]. Выращивают как красивоцветущее декоративное растение; часто дает обильный самосев. В последнее время наблюдается активное расселение этого вида вдоль автодорог и на замусоренных местах [14]. Выявлен в двух новых локалитетах: ДНР, Амвросиевский р-н, пгт Кутейниково, обочина грунтовой дороги возле элеватора, 47°48'52,97" с.ш., 38°16'37,31" в.д., 193 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 01.06.2023; ДНР, Макеевский м.о., Червоногвардейский р-н, ул. Свободы, во дворе кафе, возле мусорника, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 04.09.2025. Всего известно 14 местонахождений данного вида на Донбассе. Вследствие своего короткого вегетационного периода и слабой конкурентоспособности этот вид, по-видимому, не будет представлять инвазионной опасности. Эпексифит. Инвазионный статус – 3.

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray – пузыреплодник лопастной. Родина – Северная Америка. Включен в «Черные книги» Средней России, Сибири, Нижегородской области [3, 7, 25]. Вид был занесен в Донбасс в 1946 г., где его считали потенциально инвазивным, быстро заселяющим пойменные леса и лесные культуры [2]. В настоящее время пузыреплодник по-прежнему остается агриофитом, но с невысоким участием во флоре; высокое обилие редко наблюдается в прибрежных фитоценозах. Вероятно, климатические условия являются лимитирующим фактором для прогрессивного расселения вида. Выявлен в новом локалитете: ДНР, Донецк, Ворошиловский р-н, вдоль левого берега р. Кальмиус в районе моста по пр. Ильича, прибрежные заросли, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 22.08.2025. Агриофит. Инвазионный статус – 4.

Elodea canadensis Michx. – элодея канадская. Родина – Северная Америка. Включен в «Черные книги» Средней России [3], Белгородской области [24] и др. Ранее приводился только для водоемов долины Северского Донца [5], а также прудов ДБС [2]; считался потенциально опасным видом. Выявлен в новом локалитете: ДНР, Донецк, Киевский р-н, в воде возле берега Верхнекальмиусского водохранилища у пр. 75-летия ФК «Шахтер» недалеко от пр. Мира, 48°01'11,82" с.ш., 37°49'15,56" в.д., 146 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 30.06.2024. Хорология этого вида в Донбассе изучена недостаточно; есть большая вероятность того, что он распространен более широко. Однако, отмечают, что численность вида в регионах Средней России начала снижаться [24]. Агриофит. Инвазионный статус – 2.

Impatiens parviflora DC. – недотрога мелкоцветковая. Вид среднеазиатского происхождения. Включен в «Черные книги» Средней России, Нижегородской области, Беларуси [3, 7, 21]. В Донбассе появился недавно [14, 16]. Выявлено третье его местонахождение: Шахтерский р-н, п. Захарченко, правый склон долины Орловки, пойма, в байрачном лесу, изредка, 47°58'00,69" с.ш., 38°23'30,86" в.д., 135 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 22.05.2025; там же, заказник «Обушок», в лесу, встречается часто в виде одиночных растений и небольших групп, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 22.05.2025. Агриофит. Инвазионный статус – 3.

Phytolacca americana L. – лаконос американский. Североамериканский «беглец» из культуры. В «Черной книге» флоры Нижегородской области указан как находящийся на начальных стадиях натурализации [7]. В Донбассе нередко выращивают как декоративный. В последнее время наблюдаются единичные факты самосева в садах и на пустырях [14]. Выявлен в трех новых локалитетах: ДНР, г. Макеевка, пос. Макеевка-Западная, среди сорной растительности, собр. и опр. Е.Г. Муленкова 16.07.2025; ДНР, Донецк, Ворошиловский р-н, ул. 50-летия СССР, возле стены здания Донецкого регионального проектного института «Донецкпроект», в трещине асфальта, собр. и опр. Н.Ю. Гна-

тук 20.08.2025; ДНР, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Малиновского, во дворе возле котельной, на разрытом участке, собр. и опр. Е.Г. Муленкова, Н.Ю. Гнатюк 04.09.2025. Эпикофит. Инвазионный статус – 5.

Sisymbrium irio L. – гулявник Ирио. Родина – Средиземноморье. На Донбассе впервые отмечен в 2004 г. [17] и, по нашим данным, постепенно распространяется. Выявлен в новом локалитете: ДНР, Донецк, Ворошиловский р-н, на пересечении ул. 50-летия СССР и ул. Зеленой, на газоне; 48°00'50,73" с.ш., 37°48'42,75" в.д.; 180 м н.у.м.; собр. и опр. В.М. Остапко 21.05.2021. Всего известно десять местонахождений. Эпикофит. Инвазионный статус – 3.

Solanum zelenetzki Pojark. – паслен Зеленецкого. Эндемик Крыма, где часто встречается на сланцевых и каменистых склонах, на обрывах морских берегов, у заборов и дорог, а также как сорное растение в садах, огородах, на виноградниках. Впервые был выявлен в окрестностях Новоазовска на Самсоновой косе [16] и включен в Красную книгу Донецкой области [22]. В перечень охраняемых видов ДНР не включен [18], так как повторные обследования его местонахождений показали заносной характер распространения вида в регионе. Выявлен в двух новых локалитетах: ДНР, Донецк, набережная Кальмиуса, цветник с розами возле пляжа, группа особей; 48°00'18,23" с.ш., 37°48'57,36" в.д., 142 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 28.10.2023; ДНР, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, п. Дзержинского, ул. Балканская, во дворе дома № 8, среди сорной растительности, собр. и опр. Е.Г. Муленкова 21.09.2025. Наблюдается на этом месте второй год. Эфемерофит. Инвазионный статус – 5.

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake – снежногодник белый. Родина – Северная Америка. Часто используется как декоративный кустарник в озеленении. В Донбассе отмечен как «беглец» из культуры [11]. Выявлен в трех новых локалитетах: ДНР, Амвросиевский р-н, окр. с. Свистуны, степной склон у пруда, небольшие кусты самосевого происхождения, 47°55'14,18" с.ш., 38°33'19,36" в.д., 93 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко, 29.07.2022; ДНР, Макеевка, ле-

сопосадка возле пруда у объездной дороги у ТРК «Сигма», заросли, много; 48°00'12,15" с.ш., 37°54'38,79" в.д., 202 м н.у.м., собр. и опр. В.М. Остапко 11.05.2023; ДНР, Макеевский г.о., Червоногвардейский р-н, возле автостанции, вдоль пешеходной дороги, несколько растений, собр. и опр. Е.Г. Муленкова 04.09.2025. Колонифит. Инвазионный статус – 5.

Выводы

Необходимость постоянного контроля за распространением чужеродных видов во флоре Донбасса подтверждается обнаружением за последние 5 лет новых для региона непреднамеренно занесенных видов – *Allium denudatum*, *Melissa officinalis*, *Reynoutria × bohémica*, *Spiraea japonica*, *Symphyotrichum × salignum*, а также фактов дальнейшего расселения десяти пока еще малораспространенных чужеродных видов. По степени натурализации данные виды распределяются следующим образом: 2 вида являются эфемерофитами, 2 – колонифитами, 6 – эпикофитами, 5 – агриофитами. Большинство – 6 видов – являются неинвазионными; к потенциально инвазионным относим *Echinocystis lobata*, *Reynoutria × bohémica* и *Symphyotrichum × salignum*. В настоящее время осваивают только антропогенные местообитания *Allium denudatum*, *Celtis caucasica*, *Consolida orientalis*, *Impatiens parviflora*, *Sisymbrium irio*, однако по мере адаптации к новым условиям их инвазионный статус может меняться. Наибольшую опасность для водных природных экотопов представляет *Elodea canadensis*, которая потенциально может стать видом-«трансформером».

Работа выполнена в рамках государственной темы «Инвазии чужеродных организмов в антропогенные и природные экосистемы Донбасса: тенденции развития, экологические последствия, прогноз» (Регистрационный № 123101300197-6).

1. Баранова О.Г., Щербаков А.В., Сенатор С.А., Панасенко Н.Н., Сагалаев В.А., Саксонов С.В. Основные термины и понятия, используе-

- мые при изучении чужеродной и синантропной флоры // Фиторазнообразии Восточной Европы. 2018. Т. 12, № 4. С. 4–22.
2. Бурда Р.И., Муленкова О.Г., Шпильова Н.В. Агріофіти флори Південного Сходу України. Донецьк, 1998. 79 с.
 3. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры Средней России (Чужеродные виды растений в экосистемах Средней России). М.: ГЕОС, 2009. 494 с.
 4. Грудзинская И.А., Гельтман Д.В. Род 1. Каркас – *Celtis* L. // Флора Восточной Европы. Т. 11 / отв. ред. и ред. тома Н.Н. Цвелев. М.; СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. С. 37–39.
 5. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. К.: Наукова думка, 1985. 271 с.
 6. Кривцун А.А., Остапко В.М., Приходько С.А. «Беженцы» из культуры дендрологических коллекций Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2021. Вып. 21, № 1. С. 67–78.
 7. Мининзон И.Л., Тростина О.В. Черная книга флоры Нижегородской области: чужеродные виды растений, заносные и культивируемые, активно натурализующиеся в условиях Нижегородской области. Седьмая электронная версия. Нижний Новгород, 2018. 66 с.
 8. Муленкова Е.Г., Кривцун А.А. Адвентивный компонент флор особо охраняемых природных территорий Донбасса // Биологическое разнообразие и биоресурсы степной зоны в условиях изменяющегося климата. Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 95-летию Ботанического сада Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, 24–29 мая 2022 г.). Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2022. С. 131–137.
 9. Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. О проблеме разработки и ведения региональных Черных книг // Российский журнал биологических инвазий. 2010. Т. 3, № 4. С. 54–68.
 10. Оляницкая Л.Г., Цвелев Н.Н. Сем. 80. Malvaceae Juss. – Просвирниковые // Флора Восточной Европы. Т. 9 / отв. ред. и ред. тома Н.Н. Цвелев. СПб.: Мир и семья-95, 1996. С. 231–255.
 11. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
 12. Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Новые виды во флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 2. С. 4–11.
 13. Остапко В.М., Приходько С.А. Изменения в составе флоры особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь» за последние тридцать лет // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019. № 3(152). Р. 128–152.
 14. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 гг.): адвентивные виды // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, № 4. С. 4–15.
 15. Остапко В.М., Сова Т.В., Муленкова Е.Г. Дополнение к флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 1. С. 17–23.
 16. Остапко В.М., Тохтарь В.К., Бойко Г.В., Хархота Г.И., Купенко Н.П., Муленкова О.Г., Шпильова Н.В. Нові доповнення до складу флори південного сходу України // Промышленная ботаника. 2001. Вып. 1. С. 45–51.
 17. Остапко В.М., Тохтарь В.К., Муленкова Е.Г., Мельникова Н.Ю., Назаренко А.С., Мовчан Т.Ю., Зыбенко О.В., Шевчук О.М. О распространении на юго-востоке Украины некоторых раритетных видов растений // Промышленная ботаника. 2004. Вып. 4. С. 177–182.
 18. Приказ Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР от 21.04.2020 г. № 225 «О занесении (включении) в Красную книгу Донецкой Народной Республики объектов животного и растительного мира» [Электронный ресурс]. URL: <https://>

- gkesopoldnr.ru/prikaz-n225-210420/?ysclid=lpby5td716267360523 (дата обращения 20.10.2025).
19. Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Остапко В.М. Потенциально инвазионные травянистые эргазифитофиты из коллекций Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, N 3. С. 82–87.
 20. Сова Т.В. Находки чужеродных видов в Луганске // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, N 3. С. 107–114.
 21. Трифонова В.И. Род 11. Консолида – *Consolida* S.F. Gray // Флора Восточной Европы. Т. 10 / под ред. Н.Н. Цвелева. СПб.: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 74–77.
 22. *ервона* книга Донецької області: рослинний світ (рослини, що підлягають охороні в Донецькій області) / під заг. ред. В.М. Остапка. Донецьк: Новая печать, 2010. 432 с.
 23. *Черная* книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения / под общ. ред. В.И. Парфенова, А.В. Пугачевского. Минск: Беларуская навука, 2020. 407 с.
 24. *Черная* книга флоры Белгородской области / Тохтарь В.К., Решетникова Н.М., Курской А.Ю., Зеленкова В.Н., Третьяков М.Ю. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2023. 252 с.
 25. *Черная* книга флоры Сибири / науч. ред. Ю.В. Виноградова, отв. ред. А.Н. Куприянов. Новосибирск: Гео, 2016. 440 с.
 26. *van Kleunen M., Dawson W., Essl F., Pergl J., Winter M., Weber E., Kreft H., Weigelt P., Kartesz J., Nishino M., Antonova L.A. Barcelona J.F., Cabezas F.J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chateelain C., Ebel A.L., Figueiredo E., Fuentes N., Groom Q.J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D.L., Patzelt A., Pelser P.B., Baptiste M.P., Poopath M., Schulze M., Seebens H., Shu W.-Sh., Thomas J., Velayos M., Wieringa J.J., Pyšek P. Global exchange and accumulation of non-native plants // Nature. 2015. Vol. 525, N 9. P. 100–107.*
 27. *Plants of the World Online* // [Electronic resource]. URL: <https://powo.science.kew.org> (accessed 20.10.2025).
 28. *Seebens H., Bacher S., Blackburn T.M., Capinha C., Dawson W., Dullinger S., Genovesi P., Hulme P.E., Kleunen M., Kühn I., Jeschke J.M., Lenzner B., Liebhold A.M., Pattison Z., Pergl J. Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050 // Global Change Biology. 2021. Vol. 27, Iss. 5. P. 970–982.*

Поступила в редакцию: 30.10.2025

UDC 581.93(477.62)

NEW DATA ON THE SPREAD OF ALIEN PLANTS IN DONBASS

V.M. Ostapko, S.A. Prykhodko, E.G. Mulenkova, N.Yu. Gnatyuk

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

For the first time, 5 alien plant species were discovered in the territory of Donbass: *Allium denudatum* Redoute, *Melissa officinalis* L., *Reynoutria × bohémica* Chrtek & Chrtkova, *Spiraea japonica* L., *Symphotrichum × salignum* (Willd.) G.L. Nesom. New localities have been identified for 10 sparsely distributed alien species: *Abutilon theophrastii* Medik., *Celtis caucasica* Willd., *Consolida orientalis* (J. Gay ex Gren. & Godr.) Schroedinger, *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. & A. Gray, *Elodea canadensis* Michx., *Impatiens parviflora* DC., *Phytolacca americana* L., *Sisymbrium irio* L., *Solanum zelenetzii* Pojark., *Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake. According to the degree of naturalization, 2 species are ephemerophytes, 2 are colonophytes, 6 are epiphytes, and 5 are agriophytes. The greatest danger to natural ecotopes is *Elodea canadensis*.

Key words: flora, alien species, degree of naturalization, invasive status, Donbass

Citation: Ostapko V.M., Prykhodko S.A., Mulenkova E.G., Gnatyuk N.Yu. New data on the spread of alien plants in Donbass // *Industrial Botany*. 2025. Vol. 25, N 4. P. 168–175. DOI: 10.5281/zenodo.17801273
